

JUDUL TUGAS/ PROJECT AKHIR

OBE
MATA KULIAH
202XX

Abstrak tugas

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab kegagalan Ruangguru sebagai perusahaan teknologi pendidikan di Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil menunjukkan bahwa Ruangguru memiliki kekuatan berupa merek kuat, materi berkualitas, dan kerja sama luas, namun menghadapi kelemahan seperti ketergantungan pada internet, harga tinggi, dan kurang interaksi langsung. Peluang yang muncul antara lain peningkatan minat belajar daring dan pemanfaatan teknologi AI, sedangkan ancamannya meliputi persaingan ketat, perubahan kebijakan, serta kelelahan digital. Posisi Ruangguru berada pada Kuadran 4 (Weakness–Threat), di mana kelemahan internal diperparah oleh tekanan eksternal. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi model bisnis dan perbaikan strategi agar Ruangguru mampu bertahan di industri edtech yang dinamis.

Nama : Ninis Nur
Mufidatul Khamdiah
Nim : 2297184015
Jurusa : PBSI
Email :
ninisnurmufidatulkhamdiah@mhs.unhasy.ac.id

ANALISIS SWOT RUANGGURU

1. Kuadran 1 : Strengths (Kekuatan)
 - a. Merek yang kuat dan terkenal : Ruangguru yang pertama memulai bisnis pendidikan online di Indonesia, dan banyak siswa serta orang tua yang tahu dan percaya mereknya.
 - b. Materi belajar yang bagus : Konten dibuat oleh guru-guru yang ahli dan sesuai dengan bidang pelajaran di sekolah.
 - c. Teknologi yang seru : Ada fitur seperti video lucu, kuis yang bias diikuti, dan kelas langsung yang membuat belajar lebih menarik.
 - d. Mudah dijangkau dimana saja : Bisa digunakan di seluruh Indonesia.
 - e. Kerja sama yang baik : Bermitra dengan pemerintah, sekolah, dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan.
2. Kuadran 2 : Weaknesses (Kelemahan)
 - a. Butuh internet : Belajar sulit dilakukan oleh siswa didaerah yang sinyal internetnya jelek.
 - b. Harga yang mahal : Beberapa fitur butuh bayar langganan yang cukup tinggi untuk sebagian orang.
 - c. Kurang interaksi langsung : Belajar online kurang efektif dibandingkan bertemu guru langsung, terutama untuk siswa yang suka belajar sambil ngobrol
 - d. Butuh alat : Harus punya ponsel atau laptop yang cukup canggih.
3. Kuadran 3 : Opportunities (Peluang)
 - a. Pasar pendidikan online sedang naik : Setelah pandemic, banyak orang yang tertarik belajar lewat aplikasi.
 - b. Bias ekspansi ke luar negeri : Ada kesempatan untuk masuk ke negara-negara tetangga di ASEAN yang butuh pendidikan serupa.
 - c. Pakai AI untuk belajar pribadi : Gunakan teknologi cerdas untuk sesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing siswa.
 - d. Kerjasama dengan pemerintah daerah : Bantu buat pendidikan lebih merata di seluruh Indonesia.
4. Kuadran 4 : Threats (Ancaman)
 - a. Persaingan yang ketat : Ada banyak pesaing seperti Zenius, pahamifiz dan Quipper.
 - b. Perubahan aturan pendidikan : Kebijakan pemerintah bias ubah cara bisnis edtech berjalan.
 - c. Siswa bias capek dengan layar : Belajar online lama-lama bias bikin bosan dan lelah.
 - d. Masalah keamanan data : Ada resiko data siswa bocor, yang jadi masalah besar di dunia pendidikan online.

Kuadran 4 weakness – Threat (W-T) analisis kegagalan ruangguru

Kuadran 4 adalah kombinasi kelemahan internal dan ancaman eksternal, ini menjelaskan mengapa Ruangguru mengalami kegagalan atau penurunan. Faktor-faktor yang menyebabkan ruangguru terjebak di kuadran 4 :

1. Model bisnis tidak cukup kuat (kelemahan) : Saat pandemi berakhir, pengguna dan subsidi menurun, sementara biaya operasional tetap tinggi.
2. Persaingan ketat (ancaman) : Pesaing seperti Zenius dan Quipper menawarkan produk lebih murah atau bahkan gratis.
3. Ketergantungan pada internet dan perangkat (kelemahan) : Membatasi jangkauan pengguna di daerah miskin sinyal atau ekonomi lemah.
4. Kelelahan belajar daring dan minat turun (ancaman) : Banyak siswa kembali ke sekolah tatap muka, membuat permintaan layanan Ruangguru menurun.
5. Kebijakan pemerintah berubah (ancaman) : Misalnya, pengurangan dukungan dari program Kartu Prakerja mengurangi sumber pendapatan Ruangguru.

Referensi penelitian terdahulu.

- Azizah Fathur Rohiem, J. S., (2023). *Analisis SWOT Sarana Pembelajaran Digital Masive Open Online Course (MOOC) Ruang Guru*. 9(2), 126-136.
- Citraningsih, D. R. R. S. W. (2022). *Analisis SWOT pembelajaran daring era pandemi covid-19 pada sekolah dasar*. 22(1), 21-40. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i1.47092>.
- Nurjannah, D. (2020). *ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI*. 1(1), 97-112.
- Rahmawati, Qatrunnada Widhia Nugraha, Rina Agustina, Rini Anjani, Riska, A. K. (2024). *Optimalisasi Potensi Pendidikan Melalui Analisis Swot dari Perspektif Guru dan Peserta Didik*. 04(01), 37-47.
- Zuhair, A. D., Islamy, A. D., Saputri, A. S., Rika, A. R., Oleo, U. H., & Bersaing, S. (2025). *Jurnal Transformasi Pembelajaran dan Inovasi* Jurnal Transformasi Pembelajaran dan Inovasi. 6(3), 204-217.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.